

Aktualność problemu uzależnień dzieci i młodzieży

The topicality of the problem of addiction among children and adolescents

Ewa Joachimczak
Marcin Olejniczak

Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.

Psycholog i pedagog, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

Cytowanie:

Joachimczak, E., Olejniczak, M. (2025). Aktualność problemu uzależnień dzieci i młodzieży. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15 (2025), art. 168, s. 85–93. DOI: 10.5281/zenodo.17057895

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Artykuł omawia problematykę uzależnień dzieci i młodzieży, uwzględniając zarówno uzależnienia substancjalne, jak i behawioralne, w kontekście współczesnych przemian społecznych i technologicznych. Podkreśla wpływ neoliberalnej logiki rynku, mediatyzacji oraz komercjalizacji dzieciństwa na rozwój nałogów. Analizuje mechanizmy, uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe, w tym rolę rodziny i szkoły w profilaktyce. Wskazuje na znaczenie neurobiologicznej podatności młodych osób oraz międzypokoleniowego przekazywania wzorców uzależnień. Podkreśla konieczność kompleksowych działań profilaktycznych, opartych na strategiach informacyjnych, edukacyjnych i alternatywnych, wspierających zdrowy rozwój psychiczny.

Słowa kluczowe: uzależnienia, dzieci, młodzież, profilaktyka, mediatyzacja

Wstęp

Problematyka uzależnień jawi się obecnie jako jedno z kluczowych zagadnień rozpatrywanych w odniesieniu do zagrożeń zdrowia, w tym pozytywnego zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego dobrostanu jednostki. Uzależnienia, zwłaszcza czynnościowe, stały się jednym z oblicz współczesności – bez względu na kryteria wiekowe, płciowe, statusowe czy dotyczące miejsca zamieszkania, często będąc zjawiskami podlegającymi historycznej i kulturowej normalizacji (jak to ma miejsce chociażby w przypadku alkoholizmu).

Wiele osób w różnym wieku, w tym dzieci i młodzież, zmagają się z różnymi formami nałogów, które to działają destrukcyjnie na różne poziomy integracji społecznej – od intrapersonalnego (tożsamość jednostki), relacyjnego (interakcje z innymi w diadach bądź mikrostrukturach społecznych, upośledzone możliwości odgrywania ról społecznych i zawodowych), grupowego i środowiskowego (w układach mezostrukturalnych i makrostrukturalnych).

Refleksja nad problematyką uzależnień dzieci i młodzieży winna obejmować zagadnienia związane z przemianami dotyczącymi dzieciństwa i jego konstruowania oraz postrzegania, a także „bycia dzieckiem” – tożsamości i autokreacji z medialnym lustrem w tle. W odniesieniu do młodzieży – ta kategoria bardziej wiąże się z dokonywanymi przez jednostki wyborami i autodefinicją niż uwarunkowaniami biogennymi (wiekiem

biologicznym). Grupy te (dzieci i młodzież) włączone zostały w mechanizmy neoliberalnej logiki rynku. Ich członkowie traktowani są jako pełnoprawni konsumenci oraz, coraz częściej, jako producenci, jak to ma miejsce w przypadku „nowych mediów” i aktywności konsumenckiej realizowanej w mediach społecznościowych. Daje się ponadto zauważyć postępujące zjawisko komercjalizacji dzieciństwa i rodzicielstwa.

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka uzależnień w szerokim ujęciu, w wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich mechanizmów, uwarunkowań oraz roli dorosłych – rodziców i nauczycieli – w działaniach profilaktycznych.

Różnicowanie uzależnień dzieci i młodzieży

„Uzależnienie to psychologiczna, czasem fizyczna zależność od substancji, szczególnie w odniesieniu do narkotyków, takich jak kokaína czy heroína, ale także powszechnie stosowanych substancji, takich jak nikotyna, kofeina czy alkohol, charakteryzująca się przymusem przyjmowania danej substancji w celu doświadczenia jej efektów, a także zespołem odstawienia i tolerancją” (Colman 2009, s. 820-821). Powyższa, słownikowa definicja uzależnienia akcentuje rolę i znaczenie substancji uzależniających o psychoaktywnym charakterze, co zdaje się być zjawiskiem dominującym w przedstawianej w artykule problematyce szczególnie w minionych dekadach.

Gwałtowne zmiany morfologii życia społecznego, procesy globalizacyjne „zaawansowane technologie, powszechność dóbr materialnych i nieustanny dostęp do informacji wymuszają zmiany społeczne (...) i nie tylko ułatwiają życie, lecz mogą być źródłem problemów i patologii (...). Nieustannie rozwijające się media i kultura mogą w sposób niezamierzony kreować nowe oblicza starych uzależnień, tworzyć nowe albo ułatwiać kontynuowanie starych” (Grzegorzewska, Cierpiąłkowska 2018, s. 19-20).

Obecnie coraz większą uwagę badaczy i praktyków zajmujących się zdrowiem psychicznym przyciągają uzależnienia behawioralne (niesubstancjonalne), związane z określonymi zachowaniami/czynnościami. W tych kontekstach pojawiają się w literaturze przedmiotu określenia, takie jak: „nowe

uzależnienia”, „uzależnienia 2.0”, „cyberuzależnienia” czy też „uzależnienia medialne” (Modrzyński 2021; Alter 2018; Ogonowska 2018). Zestawiając oba typy uzależnień wspólnym mianownikiem dla nich jest to, iż mamy do czynienia z uzależnieniem psychicznym, które jest „traktowane jako całościowy zjawisk behawioralnych i poznawczych polegających na nabytej silnej potrzebie stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie może, ale nie musi prowadzić do poważnych fizjologicznych następstw” (Grzegorzewska, Cierpiąłkowska 2018, s. 27).

Współczesne podejście do problematyki uzależnień uwzględnia zarówno klasyczne formy nadużywania substancji psychoaktywnych, takie jak alkohol, nikotyna i różnego rodzaju coraz powszechniej stosowane środki o działaniu psychoaktywnym, leki uspokajające i nasenne przyjmowane bez wskazań medycznych oraz szeroka gama uzależnień niezwiązanych z przyjmowaniem substancji chemicznych, określane mianem uzależnień behawioralnych. Te ostatnie obejmują powtarzające się wzorce zachowań o charakterze nałogowym, takie jak:

- zaburzenia uprawiania hazardu,
- nadmierne korzystanie z Internetu,
- zaburzenia grania w gry (komputerowe),
- zaburzenia uprawiania ćwiczeń fizycznych,
- zaburzenia kompulsywnego kupowania,
- zaburzenia uprawiania seksu,
- zaburzenia kompulsywnego pożądania pracy,
- zaburzenia związane ze zdrowym odżywianiem (ortoleksja),
- kompulsywne korzystanie z aplikacji mobilnych (w tym aplikacji randkowych i rozrywkowych),
- uzależnienie od komunikatorów internetowych czy nadmierne zaangażowanie w tworzenie i udostępnianie treści cyfrowych (tzw. uzależnienie od bycia „online” lub bycia widocznym w sieci (Rowicka 2015, s. 53).

Łączną cechą uzależniających zachowań jest ich przystosowawczy charakter, kompulsywność związana z trudnością nad zapanowaniem nad nimi oraz, co szczególnie istotne, czynności tego typu powodują negatywne skutki dla dzieci

i młodzieży oraz otoczenia. Głównym motywem tego typu czynności jest obniżenie negatywnego afektu (złego samopoczucia, obniżonego nastroju, niskiej samooceny), a nie dążenie do przyjemności (tamże, s. 53-54).

Warto dodać, że nie wszystkie z tych uzależnień są formalnie ujęte w klasyfikacjach diagnostycznych (np. DSM-5 czy nawet ICD-11), jednak wiele z nich zostało już szeroko opisanych w literaturze psychologicznej i klinicznej.

W populacji dzieci i młodzieży formy uzależnień od substancji i zachowań mogą występować równoległe (uzależnienia krzyżowe), nie rzadko współistniejąc z innymi trudnościami rozwojowymi lub kształtującymi się zaburzeniami psychicznymi, których objawy na tym etapie życia bywają jeszcze niespecyficzne i dynamiczne. Wśród najczęściej obserwowanych współwystępujących problemów psychicznych znajdują się zaburzenia dezorganizujące (niszczyielskie) kontroli impulsów i zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania (Cierpiąłkowska, Grzegorzewska, 2020).

Rozpatrując kwestie rozpoznania uzależnień behawioralnych istotnymi kryteriami diagnostycznymi są:

- zaabsorbowanie danych zachowanie w postaci wykonywanych określonych czynności związanych z uzależnieniem oraz bardzo częste myślenia na ten temat,
- modyfikacja nastroju traktowana jako główny cel angażowania się w dane zachowanie,
- wzrost tolerancji, przez który rozumieć można rosnącą potrzebę wykonywania danego zachowania w celu uzyskania tej samej gratyfikacji związanej ze sferą emocjonalną,
- symptomy odstawienia związane z ograniczeniem lub zaprzestaniem uzależniającego zachowania obejmujące wymiar emocjonalny, behawioralny, poznawczy i niekiedy również biologiczny,
- konflikty w wymiarze intrapersonalnym, relacyjnym – z bliskimi, członkami rodziny, współpracownikami, członkami grup – np. klasowej, konfliktami w relacjach z innymi, wcześniejszymi czynnościami, związanymi z działalnością jednostki dającą jej satysfakcję przed uzależnieniem,

- nawroty związane z próbami ograniczenia bądź zaniechania wykonywania uzależniających czynności (Griffiths, za: Rowicka 2015, s. 55).

Na podstawie powyższego zestawienia symptomów uzależnień behawioralnych można dostrzec bliskie analogie z objawami „tradycyjnych” uzależnień. Niemniej jednak aktualizacja wiedzy akademickiej, rosnąca świadomość rodziców, opiekunów, pedagogów i nauczycieli oraz terapeutów dotycząca specyfiki dynamicznie zmieniających się zachowań uzależniających dzieci i młodzieży, związanych zwłaszcza z interakcjami z mediami ekranowymi wydają się być obecnie koniecznością.

„Uzależnienie medialne jest syndromem współczesnej silnie stechnologizowanej cywilizacji, w której bezpośrednia komunikacja między ludźmi jest w coraz większym stopniu zastępowana przez kontakty zapośredniczone poprzez różne technologie: Internet, telefony komórkowe, telewizję, gry sieciowe. Zjawisko to powoduje izolację społeczną oraz zwiększa prawdopodobieństwo ucieczki w uzależnienie” (Ogonowska 2018, s. 25). Trudno aktualnie znaleźć obszary aktywności młodych ludzi, które nie podlegają procesom mediatyzacji. Dla dzieci i młodzieży atrakcyjność Internetu wynika z możliwości „bycia poza kontrolą” dorosłych i zaspokajania określonych potrzeb, których to jednostki nie potrafią bądź nie chcą zaspokajać w inny, funkcjonalny społecznie sposób, związany najczęściej z koniecznością wykazania się wysiłkiem i odroczonej nagrodą. Tak więc „bycie w sieci”:

- pozwala regulować osobiste zapotrzebowanie na rosnące potrzeby wrażeń i stymulacji,
- pozwala zaspokajać i realizować różnorodne zainteresowania, także o patologicznym charakterze,
- ułatwia poznawanie nowych ludzi, co niesie ze sobą niekiedy określone niebezpieczeństwa,
- ułatwia swobodną autoekspresję,
- daje możliwość autoprezentacji,
- pozwala na ucieczkę od realnej rzeczywistości i trudności życia codziennego młodych ludzi,
- pozwala na unikanie trudnych, bezpośrednich relacji dając poczucie bycia częścią grup i zbiorowości,

- pomaga w likwidowaniu zahamowań i kompensacji deficytów jednostki,
- służy modyfikowaniu i regulacji nastroju (tamże, s. 50).

Podatność rozwojowa na zachowania nałogowe w dzieciństwie i okresie dojrzewania

Wiek rozwojowy to okres życia człowieka obejmujący dzieciństwo i adolescencję, w którym zachodzą intensywne procesy biologiczne, psychiczne i społeczne kształtujące tożsamość jednostki oraz jej zdolności adaptacyjne. Jest to czas dynamicznego dojrzewania układu nerwowego, rozwoju funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, a także nabywania podstawowych wzorców zachowań. Z perspektywy psychologii rozwojowej okres ten uznawany jest za szczególnie wrażliwy i podatny na wpływy środowiskowe, co czyni młode osoby bardziej narażonymi na rozwój zachowań ryzykownych, w tym uzależnień. W literaturze przyjmuje się, że wiek rozwojowy obejmuje dzieci i młodzież do momentu osiągnięcia pełnej dojrzałości biologicznej i psychospołecznej – zazwyczaj do około 18. – 25. roku życia.

Obecność substancji psychoaktywnych w okresie formowania się podstawowych struktur psychicznych może mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje, zakłócając proces kształtowania tożsamości, dojrzałości emocjonalnej oraz zdolności adaptacyjne jednostki.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w okresie dzieciństwa i adolescencji mózg znajduje się w fazie intensywnego rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego, co czyni go wyjątkowo podatnym na wpływ substancji psychoaktywnych i czynności nawykowych. Neurobiologiczna niedojrzałość układu nerwowego sprzyja nie tylko szybszemu uwarunkowaniu mechanizmów uzależnieniowych, lecz także zwiększa ryzyko trwałych zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Struktury odpowiedzialne za kontrolę impulsów, regulację emocji oraz podejmowanie decyzji nie są jeszcze w pełni ukształtowane. Ponieważ w okresie adolescencji rozwój struktur mózgowych (głównie czołowych i przedczołowych) odpowiedzialnych za kontrolę poznawczą i odraczanie gratyfikacji jest jeszcze niedokończony, zachowania ryzykowne i ekstremalne są tak często podejmowane właśnie

w tym okresie życia. Jednocześnie układ nagrody, reagujący silnie na bodźce przyjemne, jest już bardzo aktywny. W rezultacie młody mózg łatwiej i szybciej uczy się schematów typu „bodziec – nagroda – powtórzenie”, co kształtuje niedojrzałość procesów samokontroli oraz większą impulsywność i emocjonalność (Grzegorzewska, Cierpiałkowska, 2018; Cierpiałkowska, Grzegorzewska 2020).

Wspólnym mianownikiem dla uzależnień od substancji i behawioralnych w wieku rozwojowym jest ich funkcja psychologiczna – najczęściej służą one regulacji napięcia emocjonalnego, redukcji lęku, poszukiwaniu gratyfikacji lub zastępczemu zaspokajaniu potrzeb relacyjnych i tożsamościowych. Niedojrzałość mechanizmów samoregulacyjnych w okresie dzieciństwa i adolescencji sprzyja szybszemu uwarunkowaniu zachowań nałogowych, co może prowadzić do trwałych dysfunkcji w życiu dorosłym.

Warto także podkreślić, że granica między korzystaniem z danego zachowania a jego patologizacją bywa nieostra – zwłaszcza w kontekście technologii cyfrowych, które w życiu współczesnej młodzieży są elementem nieodłącznym. Z tego względu rozpoznawanie i diagnozowanie uzależnień behawioralnych w tej grupie wymaga szczególnej ostrożności oraz wnikliwej analizy funkcji, jakie dane zachowanie pełni w życiu młodego człowieka.

Międzypokoleniowe ujęcie uzależnień

Współczesna młodzież funkcjonuje w środowisku silnie nasyconym bodźcami, presją osiągnięć i natychmiastowej gratyfikacji. W takim kontekście obserwuje się wzrost zachowań o charakterze nałogowym. Badania pokazują, że dziedziczenie uzależnień może mieć zarówno charakter biologiczny, jak i psychologiczny oraz społeczny. Oznacza to, że dzieci wychowywane w rodzinach z historią uzależnień są bardziej narażone na rozwinięcie podobnych problemów. Nie chodzi tu tylko o geny, ale także o wzorce zachowań, styl radzenia sobie z emocjami, poziom stresu w rodzinie czy stosunek do używek.

W kontekście międzypokoleniowym warto także zauważyć, że zmieniają się formy uzależnień. Dziś młodzi ludzie często uzależniają się nie od substancji, ale od zachowań – np.

korzystania z mediów społecznościowych. Jednak mechanizmy psychiczne są zbliżone – chodzi o potrzebę ucieczki od trudnych emocji, zaspokojenia potrzeby przynależności czy poszukiwania przyjemności.

W kulturze zdominowanej przez konsumpcjonizm, dążenie do natychmiastowej gratyfikacji i obsesję na punkcie wyglądu, dorastające dzieci i młodzież nie tylko obserwują te wzorce, ale często je przyswajają. Młodzi ludzie coraz częściej wpadają w pułapki nałogowego korzystania z urządzeń cyfrowych, mediów społecznościowych, jedzenia, porównań społecznych czy zabiegania o akceptację w sieci. Coraz częściej także obsesyjnie dbają o wygląd. Dorośli – często nieświadomie – modelują te postawy poprzez własne zachowania. W ten sposób uzależnienia nie tylko wpływają na życie jednostki, ale stają się elementem rodzinnego i społecznego dziedzictwa – przekazywane z pokolenia na pokolenie jako nieświadomiony sposób radzenia sobie z emocjami, pustką czy presją otoczenia.

Biorąc pod uwagę „nowe uzależnienia”, w tym te związane z nowymi mediami, warto zwrócić uwagę na często występujący fakt braku kompetencji medialnych, zarówno po stronie rodziców, jak i nauczycieli. W związku z czym trudno im niekiedy wejść w rolę przewodnika po cyfrowym świecie nie mając własnej „medialnej biografii”. Tradycyjna transmisja międzypokoleniowa kompetencji i umiejętności jest często zastępowana medialnym „tutoringiem rówieńczym” – narażonym na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, w tym uzależnienia.

Przyczyny i mechanizmy uzależnień

Nie istnieje jedna, uniwersalna przyczyna uzależnienia, ponieważ jego powstanie i rozwój to złożony proces, uwarunkowany wieloma wzajemnie oddziałującymi czynnikami. Najczęściej uzależnienie jest wynikiem splotu okoliczności biologicznych, psychologicznych i społecznych. W literaturze wskazuje się także na znaczenie interakcji i korelacji pomiędzy genotypem a środowiskiem (Cierpiakowska, Grzegorzewska 2020). W modelu biopsychospołecznym uzależnień etiologia nałogów obejmuje trzy podstawowe czynniki:

- biologiczne (genetyczne),

- psychologiczne (emocjonalne, poznawcze, behawioralne),
- społeczno-kulturowe (oddziaływanie rodziny, rówieśników, środowiska lokalnego) (Rowicka 2015, s. 11).

Podstawowy mechanizm leżący u podstaw rozwoju zaburzeń destrukcyjnych często wynika z interakcji temperamentu dziecka z nieefektywnymi, niespójnymi bądź zaniedbującymi oddziaływaniami wychowawczymi ze strony rodziców. W rezultacie dziecko rozwija nieprzystosowawcze formy komunikowania się z otoczeniem, oparte na agresji, buncie i łamaniu norm. Z czasem te destrukcyjne wzorce zachowań zaczynają przenosić się na inne osoby – zarówno w rodzinie, jak i w środowisku pozarodzinnym relacji – prowadząc w okresie średniego dzieciństwa do nasilających się konfliktów z rodzeństwem oraz trudności w relacjach społecznych i edukacyjnych. Brak akceptacji ze strony rówieśników oraz niepowodzenia pogłębiają wyobcowanie i frustrację, co sprzyja tworzeniu się tzw. kaskady rozwojowej – procesu, w którym zachowania problemowe nasilają się i utrwalają.

W efekcie prowadzi to do zacieśniania relacji z grupami rówieśniczymi o charakterze dewiantycznym, w których zachowania łamiące normy społeczne są wzmacniane i nagradzane. W tym kontekście pojawia się szczególnie wysokie ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne lub angażowania się w inne formy zachowań uzależniających – jako sposób radzenia sobie z napięciem, potwierdzania przynależności grupowej lub poszukiwania szybkiej gratyfikacji. W konsekwencji dochodzi nie tylko do utrwalenia się patomechanizmu zachowań destrukcyjnych i nasilenia postaw antyspołecznych w okresie dorastania, ale także do rozwoju uzależnienia, które może stać się dominującym sposobem regulacji emocji i utrwalonym elementem tożsamości młodego człowieka.

Młodzi ludzie często sięgają po używki lub angażują się w zachowania kompulsywne, takie jak gry komputerowe, aby poradzić sobie z trudnymi emocjami – lękiem, samotnością, poczuciem odrzucenia czy brakiem poczucia bezpieczeństwa. W takich sytuacjach substancje psychoaktywne czy nawykowe czynności mogą pełnić funkcję ucieczki od stresu i wewnętrznego napięcia, oferując chwilową ulgę lub odwrócenie uwagi od problemów.

Szczególnie u młodszych nastolatków duże znaczenie ma też wpływ nudy oraz naturalna ciekawość świata. Brak dostępu do rozwijających zajęć, hobby czy wsparcia w odkrywaniu i rozwijaniu pasji sprawia, że młodzi często szukają intensywnych doznań gdzie indziej, co może prowadzić do ryzykownych zachowań. Równocześnie kluczową rolę odgrywa brak pozytywnych wzorców radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i życiowymi wyzwaniem. W rodzinach, gdzie występują uzależnienia lub zaburzenia więzi emocjonalnych, młodzi nie mają szansy nauczyć się zdrowych strategii regulacji emocji oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów, co dodatkowo utrudnia im skuteczne radzenie sobie z napięciem i stresem.

Z perspektywy psychologicznej, zgodnie z koncepcją Jerzego Mellibrudy (2011), uzależnienie wiąże się z funkcjonowaniem trzech podstawowych mechanizmów psychologicznych. Mechanizm iluzji i zaprzeczania polega na wypieraniu lub zniekształcaniu rzeczywistości – dziecko nie dostrzega problemu związanego z własnym zachowaniem i automatycznie poszukuje różnorodnych uzasadnień i racjonalizacji. Mechanizm nałogowego regulowania emocji polega na tym, że zachowanie uzależniające staje się dominującym, często jedynym sposobem radzenia sobie z napięciem, stresem czy trudnymi emocjami. Natomiast mechanizm rozszczepienia Ja (obrazu siebie) przejawia się w wewnętrznym konflikcie – rozdźwięku pomiędzy tym, co dziecko myśli o sobie, a tym, jak się zachowuje. Obraz siebie ulega zniekształceniu i fragmentaryzacji, co może prowadzić do pogłębiania się problemów emocjonalnych i zaburzeń tożsamości.

Mechanizmy uzależnienia, choć silne i często głęboko zakorzenione – w biologii mózgu, emocjach oraz doświadczeniach z wczesnego dzieciństwa – nie muszą być trwałe ani nieodwracalne. Neuroplastyczność mózgu, zdolność do refleksji, zmiany oraz wpływ relacji interpersonalnych i świadomych wyborów stanowią przeciwwagę dla automatycznych, utrwalonych wzorców zachowań.

Uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe uzależnień dzieci i młodzieży

Warto przyrzeć się dwóm grupom czynników: tym związanym z samym dzieckiem (uwarunkowania podmiotowe) i tym wynikającym

z jego otoczenia (uwarunkowania środowiskowe).

Wśród podmiotowych (indywidualnych) uwarunkowań sprzyjających rozwojowi uzależnień u dzieci i młodzieży szczególne znaczenie mają czynniki związane z funkcjonowaniem emocjonalnym i osobowościowym. Niekorzystny temperament, wzmożona pobudliwość, silne zapotrzebowanie na stymulację oraz poszukiwanie nowości, a także niska samoocena, trudności w regulacji emocji oraz skłonność do impulsywnego działania mogą istotnie obniżać zdolność do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dzieci o wysokiej wrażliwości emocjonalnej, które intensywniej przeżywają codzienne doświadczenia, są szczególnie podatne na przeciążenie emocjonalne. Dodatkowo, nasilona potrzeba natychmiastowej gratyfikacji – typowa dla okresu dorastania – może sprzyjać sięganiu po szybkie, choć krótkotrwałe sposoby poprawy samopoczucia, takie jak substancje psychoaktywne czy zachowania uzależniające.

Wśród środowiskowych uwarunkowań sprzyjających rozwojowi uzależnień u dzieci i młodzieży kluczową rolę odgrywają relacje w najbliższym otoczeniu – przede wszystkim w rodzinie i szkole. Słaba jakość oddziaływań rodzicielskich, brak więzi emocjonalnej, przemoc, zaniedbanie, chłód uczuciowy czy wykorzystanie w relacjach z opiekunami mogą prowadzić do zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i zwiększać podatność na zachowania ryzykowne. Nieadekwatne style wychowawcze – zarówno nadmiernie surowe, jak i nadmiernie pobłażliwe – mogą przyczyniać się do braku poczucia bezpieczeństwa i trudności w wykształceniu wewnętrznych norm i granic. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których obecne są zachowania uzależniające (np. nadużywanie alkoholu przez rodziców), często uczą się ich poprzez społeczne uczenie się nieprawidłowych zachowań oraz mechanizm modelowania i naśladownictwo.

Równie istotne są czynniki związane ze środowiskiem szkolnym, takie jak agresja rówieśnicza, przemoc, brak wsparcia ze strony nauczycieli czy trudności w integracji społecznej. Dodatkowo, we współczesnym świecie ogromny wpływ na młodych ludzi wywierają media i Internet, które nie tylko kształtują

normy i oczekiwania społeczne, ale także mogą stanowić przestrzeń wzmacniającą zachowania uzależniające – zarówno poprzez dostęp do treści, jak i agresywne wpływy mediów oraz mechanizmy natychmiastowej gratyfikacji.

Dzieci najbardziej narażone na rozwój uzależnień to często te, które jednocześnie zmagają się z wieloma trudnościami – słabymi lub zaburzonymi relacjami rodzinnymi, brakiem poczucia kompetencji i sukcesów szkolnych, a także izolacją społeczną. W takim kontekście używki czy zachowania nałogowe stają się dla nich formą ucieczki, sposobem regulacji emocji lub namiastką relacji i przynależności. Im więcej nakładających się czynników ryzyka, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko sięgnie po strategię przynoszącą natychmiastową ulgę, nawet jeśli są one szkodliwe w dłuższej perspektywie. Szczególnie wrażliwe są dzieci, które nie otrzymują wsparcia emocjonalnego, nie mają bezpiecznego przywiązania i nie doświadczają adekwatnego modelowania ze strony dorosłych, wtedy ich podatność na zachowania uzależniające znacząco wzrasta.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania predysponujące medialne uzależnienia, można, za Agnieszką Ogonowską (2018) wyróżnić:

- (a) czynniki podmiotowe:
- lęk przed odrzuceniem (ze strony grypy rówieśniczej, ze strony „znaczących innych”),
 - silna potrzeba akceptacji społecznej (zwłaszcza w przypadku młodzieży i jej potrzeb przynależności w kontekście poczucia tożsamości),
 - trudności z komunikacją w kontaktach bezpośrednich,
 - zewnętrzne umiejscowienie kontroli,
 - nadwrażliwość emocjonalna,
 - nadmierny samokrytycyzm,
 - skłonność do izolowania się,
 - lękowy styl przywiązania;
- (b) czynniki środowiskowe:
- intensywne środowisko medialne i nie-limitowany dostęp do nowych technologii,
 - brak jasnych reguł w zakresie korzystania z mediów,
 - patologiczne formy korzystania z mediów u bliskich,
 - brak alternatywnych pozamedialnych form korzystania z czasu wolnego,

- określone wzorce korzystania z mediów,
- wykorzystywanie mediów elektronicznych jako tła do innych aktywności.

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – środowisko rodzinne i szkolne

W klasycznym ujęciu profilaktyki uzależnień, wchodzącej w skład profilaktyki społecznej wyróżnić można trzy strategie:

- strategia informacyjna – przekazywanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, a przez to motywowanie do ich unikania i dokonywania racjonalnych wyborów,
- strategia edukacyjna – rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych ułatwiających pokonywanie trudności oraz edukacja medialna (wymiar technologiczny i humanistyczny),
- strategia działań alternatywnych – pomoc w gratyfikacji potrzeb psychologicznych oraz osiąganiu zadowolenia z życia poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności akceptowanych społecznie (Gaś 1993; Ogonowska 2018).

W kontekście środowiska rodzinnego, szczególne znaczenie ma jakość relacji między rodzicami a dzieckiem. Bliska, oparta na zaufaniu i akceptacji więź sprzyja budowaniu bezpiecznego przywiązania oraz rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Istotne jest również, aby rodzice byli konsekwentni, ale jednocześnie empatyczni i elastyczni, dostrzegając indywidualne potrzeby dziecka. Ważnym elementem profilaktyki jest modelowanie pozytywnych wzorców zachowań – m.in. w zakresie korzystania z technologii, spożywania substancji psychoaktywnych czy sposobów radzenia sobie ze stresem. Kluczowe pozostaje także autentyczne zainteresowanie światem dziecka – jego pasjami, trudnościami i relacjami społecznymi.

Szkoła jako drugie istotne środowisko wychowawcze, może pełnić funkcję wspierającą i edukacyjną. Efektywna profilaktyka powinna obejmować nie tylko działania ostrzegające przed zagrożeniami, lecz także programy wzmacniające poczucie własnej wartości uczniów, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz promujące zdrowe strategie radzenia sobie. Wartością dodaną są również warsztaty i spotkania edukacyjne

adresowane zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. Niezwykle istotna jest również gotowość szkoły do współpracy z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodziną – zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojawiają się pierwsze sygnały ryzykownych zachowań. Kompleksowe i zintegrowane działania profilaktyczne, podejmowane przez dorosłych w różnych kontekstach życia dziecka, znacząco zwiększają szansę na ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnień oraz wspierają zdrowy rozwój psychiczny młodych osób.

Ważne, by działania profilaktyczne były stałym elementem codziennej pracy szkoły, a nie tylko jednorazowym wydarzeniem.

Podsumowanie

Uzależnienie to złożony i wielowymiarowy stan, który nie sprowadza się jedynie do obecności substancji czy zachowań. To dynamiczna interakcja między człowiekiem a jego środowiskiem. Nie sposób uchwycić jego istoty, patrząc tylko z jednej perspektywy. By zbliżyć się do pełnego zrozumienia, potrzeba spojrzenia kalejdoskopowego – uwzględniającego różnorodne uwarunkowania i wciąż poszukując nowych sensów i powiązań.

Jak wielokrotnie wskazywano, uzależnienie ma swoje źródła w czynnikach biologicznych, chemicznych, neurologicznych, psychologicznych, emocjonalnych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych, a często także duchowych. Być może istnieją jeszcze inne obszary, które trudno dostrzec, a które również mają znaczenie. W uzależnieniu

chodzi o coś znacznie głębszego niż substancja czy zachowanie – jego korzenie tkwią w człowieku, w jego doświadczeniach, emocjach, zrąbaniach i sposobach radzenia sobie z rzeczywistością.

Nie można też pominąć wpływu współczesnej kultury – kultury uzależnień – w której normą staje się życie z urządzeniami elektronicznymi przyklejonymi do dłoni, ciągle pobudzenie, natychmiastowa gratyfikacja i ucieczka od ciszy, nudy czy trudu. W takim świecie uzależnienie nie jest odstępstwem od normy, ale często jej logiczną konsekwencją.

Dlatego praca z osobą uzależnioną to nie tylko leczenie objawów, ale próba zrozumienia człowieka w całym jego kontekście – z jego historią, potrzebami, lękami i pragnieniami. To proces odzyskiwania sensu, kontaktu ze sobą i budowania zdrowszych, bardziej zrównoważonych sposobów bycia w świecie.

Jak trafnie zauważono, „miarą postępu w nauce są coraz lepiej stawiane pytania, a nie ostateczne odpowiedzi. Im głębiej się czemuś przyglądamy, tym bardziej okazuje się to skomplikowane i tajemnicze – jakby z każdą nową informacją docierało do nas, jak niewiele jeszcze rozumiemy” (Grisel, 2020, s. 223-224). Właśnie ta pokora poznawcza powinna towarzyszyć nam w pracy z dziećmi i młodzieżą – jako zaproszenie do dalszego poszukiwania, uważnego słuchania i nieustannego uczenia się od tych, którym chcemy pomóc.

Abstract

The article addresses the issue of addictions among children and adolescents, covering both substance and behavioral addictions in the context of contemporary social and technological changes. It highlights the impact of neoliberal market logic, mediatization, and the commercialization of childhood on the development of addictions. The analysis includes mechanisms, individual and environmental factors, and the role of family and school in prevention. It emphasizes the neurobiological susceptibility of young individuals and the intergenerational transmission of addiction patterns. The need for comprehensive preventive measures, based on informational, educational, and alternative strategies, to support healthy psychological development is underscored.

Keywords: addictions, children, adolescents, prevention, mediatization

Bibliografia

- Alter, A. (2018). *Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Gaś, B. (1993). *Profilaktyka uzależnień*. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa.
- Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). *Uzależnienia behawioralne*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (2020). *Destrukcyjne zaburzenia a zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych*. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), *Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży* (s. 379-408). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Colman, A. M. (2009). *Słownik psychologii*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Grisel, J. (2020). *Nigdy dość. Mózg a uzależnienia*. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
- Mellibruda, J. (2011). *Siedem ścieżek integracji psychoterapii*. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
- Modrzyński, R. (2021). *Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu*. Warszawa: 2021.
- Ogonowska, A. (2018). *Uzależnienia medialne*. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
- Rowicka, M. (2015). *Uzależnienia behawioralne*. W: J. J. Jaraczewska, M. Adamczyk-Zientara (red.), *Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie*. Warszawa: ENETEIA.
- Rowicka, M. (2015a). *Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka*. Warszawa: Fundacja Praesterno.